

SUHBAT DISKURSDA PAREMIYALAR ISHTIROKINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935381>

Asronova Mohigul Musaboyevna

Andijon davlat universiteti v.b. dotsenti

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya.

Mazkur maqolada suhbat diskursida maqollarning ahamiyati va suhbat diskursining mazmun-mundarajasida paremiyalar ishtirokining kognitiv-diskursiv imkoniyatlari misollar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar.

suhbat diskurs, kommunikatsiya, maqollar, rasmiy birliklar

Nutq aktlarining polifunksionalligi gapni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi: birdan ortiq vazifaning mavjudligi suhbatni uzoq vaqt mobaynida ketma-ketlikda davom ettirish imkonini beradi.

Keyingi muammo gap bo'laklarini turkumlashning o'ziga xosligidir: barcha nutq tadqiqotchilariga segmentlarni bir xil tarzda tasniflash va tavsiflash hamda bir xil funksiyalarni bir xil rasmiy birliklarga belgilash imkonini beradigan yagona mezonlar to'plami yo'q. Funksiyalarni aniqlashning o'ziga xosligi bizni taksonomiyaning umuminsoniyiligini savol ostiga qo'yadi, ularni individual kompetentlik darajasiga qoldiradi.

Biz, shuningdek, nutq nazariyasi nuqtai nuqtasi til aloqa aktlar statik, deb qabul, nutq-harakat yondashuv muloqot va ishtirokchilar o'zaro rivojlantirish, normativ va prognozlash strategiyasi nizo ichki mantiq mensimaydi.

Nutqiy aktlar kommunikativ tuzilmalarni bir tekisda joylashtirish jarayonida muloqot ishtirokchilarining doimiy harakatlanadigan nuqtai nazaridan emas, balki qattiq koordinata sistemasida ajratiladi va aniqlanadi. Ularning talqini paytidagi aloqa birliklari hali shakllangan va tugallangan narsa emas, ular faqat shu paytdagina faqat kontekstda paydo bo'ladi. Shuni unutmasligimiz kerakki, uning barcha ishtirokchilarining nuqtai nazarlari o'zaro hamkorlik uchun muhimdir.

Nutq aktlari nazariyasi so'zlar va nutqning bog'liqligi o'rtasidagi sintagmatik aloqalarni tushuntira olmaydi, shuningdek, ayrim turdagi so'zlar boshqalarning muayyan illokutsion funksiyalarini aniqlaydi. Paremiyalar asosga qurilgan suhbat

diskurslari ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi, masalan, quyidagi matnning dastlabki xatboshida iboralardan samarali foydalanilgan:

So'zlarning ham jinsi bormikan, deb o'ylab qolaman, ba'zan. Birini erkak anchagina yarashadi, biri ayolning o'zginasi uchun o'ylab topilgandek. Asosan, ro'zg'orga aralashib, uy yumushlari bilan kuymalanib, yugur-chopdan bo'shamayotgan ayol tiliga vaziyat taqozosi bilan ne-ne naqlar kelmaydi, deysiz! Bir qarasangiz, **"yopig'liq qozon"**ni ochmaslikni so'rab, qo'shni ayol bilan sirlashishga tushib ketadi, bir qarasangiz, sizni **"chuchvarani xom sanagan"** kishiga chiqaradi-qo'yadi. Nima bo'lganda ham, zinhor-bazinhor uning **"sovuniga kir yuvolmaysiz"**. Xullas, hayotiy tajribamdan kelib chiqib, shuni aytishim mumkinki, ayolni bezab turuvchi faqat upa-elik emas! Mundoq e'tibor bersangiz, ayollarga chinakamiga husn bag'ishlab turuvchi, kayfiyatini ifodalovchi shu - naqlar! Buni men, mahallamizda barchaga ma'lum va mashhur **"maqolchi Sharofatxonning"** **"zakonniy"** eri aytyapman! Mana shulardan uch-to'rttasi.

"Bor tovog'im, kel tovog'im, bormasang-kelmasang, o'rtada sin tovog'im!"

Buni biror erkak kishidan emas, ayollardan ko'p eshitamiz. Rafiqamning aytishicha, ushbu naql, asosan, quda-andachilik munosabatlariga taalluqli ekan. Ayollar bu borada ishning ko'zini biladi, deymizmi yoki kirishimlimi, xullas, **"tovoq sindirmaslik"** mas'uliyati har jihatdan ularga bog'liq.

Bilganim shuki, odatga ko'ra, qudalar bir-birini to'yningmi yo ziyofatningmi isini olsa, darrov yo'lga tushadi. **Quruq qo'l bilan** emas, albatta, tog'ora hozirlanadi. Tansiq taom, sarpo, sovg'a-salom bilan yo'qlashning o'zgacha gashti bo'lsa kerak-da. Biz erkaklar bu **"taktika"**ning sirini bilolmay, sochimizga oq tushadi-yov.

Xullas, nima deyotgandim, ketarda quda tomon ham bo'sh kelmaydi, kelgan tog'orani **"siylab"** qaytaradi. Mabodo, buning aksi bo'lsa bormi, tomoshaning kattasini ko'rasiz! Qisqasi, bu naqlning ma'nosi **"qudangiz sizni siylab, shuncha narsa berib yuboribdimi, siz ham uni siylang, bo'sh qaytarmang. Kezi kelib, unikida biror yig'in bo'lib qolsa, siz ham xuddi shunday yo'l tutasiz. Aks holda, quda-andachilik munosabatlari soviydi"**, degani. O'rta yo'lda tovoq sindirib yurmang, tag'in, xonimlar!

"Urvog'iga chidagan yupqa qilsin"

Xotinimning **"maqollar"** bisotida shunaqasi ham bor ekan. Eshitib hayron qoldim. So'rasam, u shunday dedi: **"Urvoq – xamir mushtlayotganda, yoyayotganda taxta va supraga yopishib qolmasligi uchun sepiladigan un. Ayniqsa, "yupqa" tayyorlanayotganda urvoq nisbatan ko'proq ishlatiladi. Bu –**

maqolning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosi. Ma'jozan olib qaralganda esa "bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, chiqimidan qochmang, cho'chimang, dadil qadam tashlang!", degani bo'ladi. Qiziq, bu naqlni xotinim menga tekkizib aytdimikan yo?..

“Chiqqan qiz – chiydan tashqari”

Bilamiz, bu maqolni ko'p eshitgansiz. Ayniqsa, “kuyovingiz meni xafa qildi” deya endi arz qilaman deganingizda onangiz “chiqqan qiz – chiydan tashqari”, deydilar. Yashasin, oilaparvar qaynonalar! Sharofatxon, nima dedingiz?!

Endi bu maqolning tarixiga to'xtalsak (ma'nosi ayni erkaklarbop, menga juda yoqadi!). Etnograflar uni Samarqand viloyatining Namozgoh qishlog'ida yozib olinganini ma'lum qilishadi. Maqol izohi shunday keltiriladi: “modomiki, erkak uyga va uydagilarga xo'jayin ekan, xotinning qarindoshlari ayrim hollardagina uning turmushiga aralashadilar. Chiy – o'tovga tashqari tomondan qoplanadigan qamish to'siq. Bundan kelib chiqadiki, turmushga berilgan qiz chiydan, o'tovdan, demak, oila a'zolidan tashqariga chiqqan. Shuning uchun uning yangi oilasi, turmushiga bo'lar-bo'lmasga aralashavermaslik kerak”.

“Erga tegish oson, etik tortish qiyin”

Eshitmagan bo'lsangiz, diqqat qiling. Qadimda erning, shuningdek, qaynota-qaynonaning etik-mahsisini tortib yechib qo'yish kelinlik vazifasi, farz sanalgan. Birmuncha qiyin, ba'zan kishiga malol keluvchi mana shu "etik tortish"da butunboshli uy-ro'zg'or ishlari qalashib ketgani, ayol kishiga nechog'li og'irligi o'z ifodasini topgan. To'g'risi, bu maqolni xotinimdan ko'ra, men tez – tez ishlataman. Yaxshi-da, ortiqcha gap-so'zga hojat yo'q. “Erga tegish oson, yetik tortish qiyin”, desangiz bo'lgani.

“Kelinlik – sizning qizlik davringiz yemas, shunday yekan, yendi bunday qiyinchiliklarga ko'niking, chidang”, deyilmoqchi-da, unda.

Meni ham maqolchi, deb o'ylamang. Yangangiz, Sharofatxondan eshitganlarimni aytib berdim, xolos. Shu-u-uncha ma'lumotni miyaga sig'dirib yurish qiyin-da, menga ham. Ohori to'kilmagan gaplarni sizga ilindim. Yangilari bo'lsa xabarlashamiz⁷²!

No	Bosh so'zining ingliz tilidagi ekstual ma'nolari	Tarjimasi
1.	That part of the body which contains eyes, nose, mouth and brain.	Inson tanasining yuqori qismi
2.	Head's length (as a measure).	Hayvonlarning sanoq birligi (hisob so'z).
3.	That side of a coin on which the head person appears (the other side being	Aql, ong.

⁷² <https://srv224.com/zBVB8fG4>

	or the tail).	
4.	Intellect; imagination; power to on.	Tafakkur, g'oya tashuvchi
5.	Natural aptitude or talent.	Qalb, axloqiy fazilatlar.
6.	Top	Yuqori, boshlanish nuqta.
7.	Ruler; chief; position of command.	Narsaning boshlanish yoki tugash qismi

Biroq, ingliz tilida hali ham o'rganish obyektni ideallashtirishning turli darajasini hisobga olgan holda, til tizimiga nisbatan boshqacha ma'noda tushuniladigan nutq strukturasi mavjudligini ta'kidlashimiz mumkin, chunki amalda misol uchun, har qanday ona spikeri oddiy yoki odatiy bo'lmagan bayonotlarni noto'g'ri yoki noan'anaviy almashinuvini farqlashi qiyin emas:

* – *Yes, I can.*

– *Can you see into the future?*

– *Ha, qo'limdan keladi.*

– *Kelajakka kirib ko'rasanmi?*

G'alati faraziy ketma-ketlik, ehtimol emas, balki eng dono hazil, ikki mexanizmlar bir o'yin qurilgan: savol-javob almashish tuzilishi buzilishi va grammatik birdamlik buzilishi (rasmiy connectedness), bayonot ha, chunki, men elliptik va shuning uchun faqat oldingi jumla orqali talqin qilinishi mumkin, yoki butun oldingi kontekst, lekin keyingi emas. Hech bo'lmaganda, nutq aktlarining bunday kombinatsiyasi (asosan, deyarli har qanday so'z uchun va hatto ko'plab g'alati almashinuvlar uchun, ular mantiqiy bo'lgan kontekst yoki vaziyatni, ya'ni kontekstual ta'sirni topishi mumkin).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии // Под ред. А.Е.Кибрик. – М.: Изд. гр. “Прогресс”, “Универс”, 1993. – 654 с.
2. Сидоркова Г.Д. Прагматика паремий: пословицы и поговорки как речевые действия: [Монография] / М-во образования Рос. Федерации. Кубан. гос. ун-т. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 1999. – 249 с.
3. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий қўлланилиши: Филол. фан. ном. ... дис. – Самарканд, 2002. – 136 б.
4. Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари. Филол. фан. докт... дисс. автореф. – Тошкент, 2000. – 56 б.

5. Рашидова У. Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, кўл ва юрак компонентли иборалар мисолида): Филол. фанл. фалсафа д-ри (PhD) дисс... автореф.-Самарқанд, 2018.-51 б.